

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

RELATO DE EXPERIÊNCIA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

3 – Doutor em Odontologia

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

CONEXÕES ENTRE SAÚDE BUCAL E DETERMINANTES SOCIOECONÔMICOS EM IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Connections Between Oral Health and Socioeconomic Determinants in Elderly People: Experience Report

Geovanna Passareli¹; Abisag Noemí Taylor¹; Ana Cecília Amaral¹;
Anita Pereira Sousa¹; Camille Almeida Silva¹;
Camille Eloísa Rodrigues¹; Isabela Moreira de Andrade¹;
Mariana Gonçalves Souto¹; Stephanie Irene Deago Tejeira¹;
Yasmin Grazielle de Moura¹; Thiago de Amorim Carvalho^{2,3}

RESUMO

O envelhecimento populacional brasileiro tem se intensificado, trazendo importantes desafios para a saúde pública, especialmente em relação às doenças crônicas e às condições bucais que afetam a autonomia e a qualidade de vida dos idosos. Problemas como cárie radicular, doença periodontal, perda dentária, xerostomia e necessidade de reabilitações protéticas continuam prevalentes, exigindo ações integrais de promoção, prevenção e cuidado. Este trabalho apresenta um relato de experiência realizado em uma vila de idosos, na qual foram desenvolvidas atividades educativas, recreativas e assistenciais voltadas à saúde geral e bucal, incluindo entrevistas, dinâmica de bingo, distribuição de kits de higiene, orientações sobre higiene oral e momentos de convivência. As intervenções permitiram observar o impacto dos determinantes sociais da saúde, evidenciando desigualdades, abandono familiar, limitações estruturais e diferenças marcantes entre idosos institucionalizados e idosos assistidos em domicílio com suporte familiar. Os achados reforçam a importância da atuação multiprofissional, da valorização da autonomia, da promoção da saúde bucal e do fortalecimento das políticas públicas destinadas à população idosa, destacando a necessidade de estratégias que assegurem dignidade, cuidado integral e envelhecimento saudável.

Palavras-chave: Saúde Bucal, Saúde do idoso, Qualidade de vida.

ABSTRACT Brazil's population aging has intensified, posing significant challenges to public health, especially regarding chronic diseases and oral conditions that affect the autonomy and quality of life of older adults. Problems such as root caries, periodontal disease, tooth loss, xerostomia, and the need for prosthetic rehabilitation remain prevalent, requiring comprehensive actions in health promotion, prevention, and care. This study presents an experience report carried out in an elderly village, in which educational, recreational, and care-related activities focused on general and oral health were developed, including interviews, bingo activities, distribution of hygiene kits, oral hygiene guidance, and moments of social interaction. The interventions made it possible to observe the impact of social determinants of health, highlighting inequalities, family abandonment, structural limitations, and marked differences between institutionalized older adults and those receiving home care with family support. The findings reinforce the importance of multidisciplinary intervention, the appreciation of autonomy, the promotion of oral health, and the strengthening of public policies aimed at the elderly population, emphasizing the need for strategies that ensure dignity, comprehensive care, and healthy aging.

Keywords: Oral Health; Elderly Health; Quality of Life.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional no Brasil, a princípio, é um processo em que há o aumento do número de população idosa. Sendo assim, esse processo imprime desafios significativos para a saúde pública, pois a população idosa brasileira apresenta alta prevalência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras condições que afetam a qualidade de vida. Esse cenário evidencia uma transição demográfica e epidemiológica marcada pela predominância de agravos crônicos sobre doenças infecciosas, o que demanda políticas públicas voltadas à promoção do envelhecimento ativo, prevenção de incapacidades e reorganização dos serviços de saúde para suprir as necessidades dessa população. Ademais, o fato do perfil de saúde dos idosos sendo marcado por essas doenças pode limitar suas atividades e o convívio social. Logo se torna essencial que políticas públicas garantam adequado atendimento médico-odontológico no Brasil ^{1,2}

Outrossim, o processo de envelhecimento engloba não somente o aspecto biológico, mas sim o condicionamento do fenômeno humano e social, multifacetado por questões sociais e aspectos culturais da sociedade na qual o indivíduo está inserido. Logo, o modo que um idoso envelhece está atrelado a questões financeiras e sociais, que refletem o seu modo de vida e o acesso a serviços de saúde e informações. Nesse sentido, pode ocorrer uma intensificação do processo de penúria devido às desigualdades sociais, como miséria, fome, negligência familiar e até mesmo, abandono social³.

Ademais, a qualidade de vida do idoso está intimamente relacionada às suas condições de saúde geral e, em especial, à saúde bucal. O envelhecimento, muitas vezes acompanhado de doenças crônicas e limitações funcionais, impacta diretamente a autonomia e o bem-estar dessa população. De

acordo com o SB Brasil, entre os principais problemas bucais que afetam os idosos estão o edentulismo, as cáries, as doenças periodontais e a necessidade de reabilitações protéticas, que comprometem funções essenciais como mastigação, deglutição, fonação e estética, refletindo na autoestima e nas interações sociais. A manutenção da saúde bucal deve ser entendida como um componente essencial do envelhecimento saudável, já que impacta diretamente na mastigação, comunicação, autoestima e qualidade de vida. Nesse contexto torna-se indispensável uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar e integral, que envolve profissionais de várias áreas, afim de promover cuidado contínuo e humanizado, prevenindo complicações e favorecendo bem-estar aos idosos^{4,5}.

Entre as condições bucais mais prevalentes em idosos, destaca-se a cárie radicular, comum nessa faixa etária devido a recessão gengival que provoca exposição da superfície radicular; a doença periodontal, associada a mobilidade e perda de inserção; e a perda dental, que permanece como um dos principais problemas nessa população. Além disso, a xerostomia, muitas vezes relacionada ao uso de medicamentos, e a halitose são achados comuns no cotidiano clínico. Soma-se a esses agravos a maior incidência de câncer bucal entre indivíduos idosos, exigindo atenção especial no diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento⁶.

Nesse âmbito, a promoção da saúde bucal do idoso no Sistema Único de Saúde (SUS) é vital para um envelhecimento de qualidade, sendo a Atenção Primária, com as Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, o eixo central. Tais equipes realizam ações educativas (visitas domiciliares, rodas de conversa) que fomentam a higiene e o autocuidado. A assistência integral requer uma abordagem interdisciplinar que reconheça a inter-relação entre saúde bucal e saúde geral em todas as fases do cuidado. A atuação conjunta de diversos profissionais (dentistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos) é fundamental para o diagnóstico, prevenção e tratamento, visando não apenas o controle de doenças, mas a promoção da autonomia e do bem-estar. A Odontogeriatrics se consolida como elemento essencial ao considerar as particularidades clínicas e cognitivas do envelhecimento, contribuindo para intervenções seguras, humanizadas e resolutivas⁷.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi descrever a experiência vivida pelos alunos em um lar de idoso, com o intuito de proporcionar a eles saúde e qualidade de vida através de dinâmicas e ações de prevenção em saúde bucal.

METODOLOGIA

A ação foi desenvolvida no Lar Vila Vicentina Padre Félix, localizado em Patos de Minas – MG. A instituição abrigava 18 idosos distribuídos em residências interdependentes.

As atividades foram realizadas ao longo de cinco semanas, contemplando intervenções individuais e coletivas conduzidas pelos acadêmicos. O detalhamento dessas ações, bem como o cronograma de execução, foi apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Atividades realizadas na vila de idosos.

Data	Intervenção	Responsáveis	Materiais necessários	Objetivo
26/09	Foi realizada a visita técnica	Todos do grupo	Nenhum material específico	Conhecer a ILPI e os idosos residentes.
03/10	Foras realizadas Entrevistas individuais com os idosos	Todos do grupo	Nenhum material específico	Promover a troca de experiências, o diálogo e a reflexão entre os idosos residentes.
10/10	Foi feito um bingo e distribuição de kits de higiene	Todos do grupo, e profissionais da fisioterapia, enfermagem, nutrição.	Cartelas de bingo, fichas ou marcadores e Kits de higiene pessoal contendo sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, creme corporal e hidratante labial	Promover a saúde integral e a qualidade de vida dos idosos.
24/10	Foram realizadas instruções de higiene oral e entrega de panfletos e kits de higiene oral	Todos do grupo	Panfletos com instruções claras e educativas sobre higiene oral e o kit de higiene	Instruir a higiene adequada e sanar dúvidas que os idosos possam ter.

31/10	Foi feita a entrega de potinhos com salada de frutas	Todos do grupo	Potes contendo a salada de fruta como opção para o café da manhã.	Promover momentos de confraternização, alimentação saudável e bem-estar dos idosos.
-------	--	----------------	---	---

Fonte: os autores

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Foram realizadas visitas à Vila Vicentina Padre Félix, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com a realização de diferentes ações no decorrer de 5 semanas

A primeira visita à Vila Vicentina Padre Félix teve como objetivo conhecer a estrutura física da instituição, sua dinâmica de funcionamento e os idosos residentes. Houve um primeiro contato com alguns moradores, permitindo conversas breves que ajudaram a construir uma visão inicial sobre a rotina, necessidades e perfis presentes na ILPI. Na segunda visita, foram realizadas entrevistas individuais com cada idoso, seguindo um roteiro previamente elaborado. Esse instrumento serviu para orientar as conversas, permitindo compreender de forma mais aprofundada a trajetória de vida de cada residente, suas histórias pessoais, suas experiências e os motivos que os levaram a viver na instituição. Esse momento proporcionou uma escuta qualificada e maior aproximação, ampliando o entendimento sobre as demandas de cada um.

A terceira visita foi marcada pela realização de um bingo, pensado como uma atividade recreativa capaz de promover interação e descontração no convívio coletivo. A dinâmica permitiu momentos de alegria e participação ativa dos idosos, saindo da rotina habitual da instituição. Ao final do encontro, houve a distribuição de kits de higiene pessoal contendo sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, creme corporal e hidratante labial (Figura 1), reforçando o cuidado com o bem-estar e a autoestima dos moradores.

A quarta visita, foram oferecidas instruções individualizadas de higiene oral, considerando as necessidades específicas de cada idoso, incluindo orientações para usuários de próteses totais ou parciais. O atendimento buscou esclarecer dúvidas, demonstrar técnicas de escovação e auxiliar aqueles que têm limitações motoras ou dificuldades no cuidado diário da boca. Também foram entregues

panfletos (Figura 2) e kits de higiene oral compostos por escova de dente macia e creme dental, contribuindo para a promoção da saúde bucal e prevenção de problemas odontológicos.

Figura 1 – Kits de higiene pessoal. Fonte: os autores

HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL E PARCIAL

ALUNOS DO 6º PERÍODO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO UNIPAM

REMOVER A PRÓTESE
Após as refeições e antes de dormir

LAVAR COM ÁGUA CORRENTE
Deixe de molho à noite em solução (1 colher de hipoclorito de sódio e água ou vinagre e água)

MANTER A PRÓTESE FORA
Durante o sono deixar a prótese em recipiente limpo com água

ESCOVA
Uma escova específica para higiene da prótese e sabão neutro (evitar creme dental, pois pode desgastar a prótese)

HIGIENIZAR A BOCA
Com escova macia ou gaze úmida a pasta de dente ou solução de bochecho.

ALUNAS:
Abisag Taylor, Ana Cecilia, Anita, Camille Almeida, Camille Eloisa, Geovanna, Isabela, Mariana, Stephanie, Yasmin

TUTOR:
Thiago de Amorim Carvalho

REFERÊNCIAS:
CARR, Alan B.; BROWN, David T. **McCracken: Prótese Parcial Removível**. 13. ed. Rio de Janeiro Elsevier, 2022.
TELLES, Daniel de M. **Prótese Total Convencional - Livro do Estudante**. Rio de Janeiro. Santos, 2011. E-book. ISBN 978-85-412-0206-0

Figura 2 – Panfleto elaborado pelo grupo. Fonte: (CAAR e BROWN, 2022; TELLES, 2011)

Encerrando as atividades de intervenção, a última visita foi dedicada à entrega de potinhos com salada de frutas (Figura 3), preparados com mamão, laranja, maçã, abacaxi e banana, como forma de agradecimento pela receptividade dos idosos ao longo do projeto. A escolha dessa sobremesa saudável, teve como objetivo proporcionar algo leve e adequado para que todos os idosos pudessem saborear, independentemente de suas condições sistêmicas.

Figura 3 – Potinhos de salada de frutas. Fonte: os autores

Reflexões – Visitas à vila Vicentina

a) Desigualdades sociais

Durante a visita à vila de idosos, foi possível perceber como as desigualdades sociais influenciam profundamente a saúde geral e bucal dessa população. Muitos moradores vivem em condições simples e enfrentam dificuldades para acessar consultas médicas e odontológicas, o que agrava doenças crônicas e problemas bucais já existentes. Observamos que vários idosos apresentavam perda dentária, o que compromete a mastigação e, conseqüentemente, a alimentação, levando a uma dieta pobre em nutrientes e baseada em alimentos mais macios e industrializados. Além disso, a falta de recursos e de espaços adequados limita a prática de atividades físicas, contribuindo para o sedentarismo e o agravamento de problemas de saúde.

Essa experiência evidenciou o quanto a vulnerabilidade social afeta o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, ressaltando a importância de ações que promovam o acesso igualitário à saúde e à prevenção.

b) Estrutura da vila

Durante a visita à Vila Vicentina, um lar de longa permanência para idosos, foi possível observar que o local abriga diversas histórias de vida marcadas por superação e momentos de dificuldade, tanto financeira quanto familiar. Cada idoso possui sua própria casa dentro da vila, formando uma pequena comunidade de moradias simples e semelhantes entre si (Figura 4). No entanto, muitos relataram que as casas são bastante quentes, o que pode gerar desconforto, principalmente em dias de temperatura elevada.

Figura 4 – Distribuição das casas dentro da Vila Vicentina. Fonte: os autores

Um ponto que chamou a atenção do grupo foi a estrutura física do local, com muitas rampas e escadas (Figura 5), inclusive dentro das casas, o que representa um grande desafio para os moradores, considerando as limitações de mobilidade que a maioria apresenta. Essa condição faz com que muitos idosos permaneçam isolados dentro de suas próprias casas, com receio de cair ou se machucar ao tentar se deslocar.

Figura 5 – Estrutura local: Vila Vicentina. Fonte: os autores

c) Amparo e suporte

A falta de amparo aos idosos é um problema social grave que reflete no descaso com uma população que merece respeito e cuidado. Através de visitas domiciliares, foi perceptível identificar e observar que muitos enfrentam o abandono familiar, a solidão e a ausência de políticas públicas eficazes que garantam qualidade de vida, saúde e dignidade. A negligência em relação à essas necessidades gera o aumento da vulnerabilidade, ocasionando o agravamento ou desenvolvimento de doenças e o comprometimento do bem-estar. Ademais, é notório perceber a carência desses indivíduos em conversas naturais durante as visitas realizadas.

d) Interação com as ações desenvolvidas

As atividades realizadas no lar de idosos proporcionaram momentos significativos de interação e troca de experiências, contribuindo diretamente para o bem-estar físico e psicológico dos participantes. A roda de conversa permitiu que os idosos expressassem seus sentimentos e compartilhassem suas vivências, fortalecendo o vínculo afetivo e promovendo a escuta ativa. Durante a manhã de bem-estar, foram abordados temas importantes como a higiene bucal e os cuidados com a saúde, incentivando a autonomia e a valorização do autocuidado. O bingo trouxe alegria e descontração, estimulando a socialização e a integração do grupo, enquanto o brunch com alimentos saudáveis reforçou a importância de uma alimentação equilibrada. Todas essas ações, em conjunto, favoreceram o engajamento, o sentimento de pertencimento e a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

e) Perspectiva dos idosos residentes

Durante a visita à Vila de Idosos, foi possível perceber que, apesar das dificuldades observadas pelos alunos e das situações relatadas pelos próprios moradores, como limitações físicas, solidão e a distância de familiares, o ambiente se mostra tranquilo e acolhedor. Muitos relataram sentir-se bem vivendo ali, demonstrando vínculos de amizade e apoio mútuo entre os vizinhos. Embora não haja cuidadores fixos, a presença de pessoas da comunidade que os “adotam” e realizam atividades em grupo, mesmo que esporadicamente, contribui para momentos de alegria e socialização. Essa vivência reforça a importância das relações humanas e do cuidado coletivo na promoção do bem-estar e do sentimento de pertencimento dos idosos

Reflexões - Atendimento domiciliar a uma idosa

a) Amparo e suporte

No atendimento domiciliar realizado em 07 de novembro de 2025, observou-se uma idosa de 62 anos, acamada após um acidente e portadora de Doença de Parkinson e outras complicações. Durante a visita, destacou-se a presença constante da família e de um cuidador responsável por suas atividades diárias, demonstrando grande comprometimento com seu bem-estar. O amparo familiar mostrou-se essencial, oferecendo suporte físico e emocional, fortalecendo vínculos afetivos e garantindo um ambiente de acolhimento e segurança. A atuação conjunta da família e da equipe

multiprofissional é fundamental para promover qualidade de vida, dignidade e um envelhecimento mais saudável e humano.

b) Acesso a tratamentos e qualidade de vida

No que se refere ao acesso ao tratamento odontológico, a filha da idosa informou que sua mãe possuía um plano odontológico e realizava, de forma regular, diversos procedimentos, como restaurações, profilaxias e outros tratamentos conforme a necessidade. Entretanto, após o acidente, a paciente deixou de realizar atendimentos odontológicos em virtude do prolongado período de internação hospitalar e das dificuldades de locomoção até clínicas particulares ou serviços públicos, decorrentes de sua atual condição de acamamento.

c) Estrutura

Durante o atendimento domiciliar à idosa acamada, observou-se que o ambiente apresentava estrutura adequada às necessidades do cuidado contínuo. O quarto dispunha de uma cama-maca, facilitando o posicionamento da paciente e a execução dos procedimentos (Figura 6). Os medicamentos e materiais de uso diário estavam devidamente organizados e acessíveis, o que demonstra planejamento e atenção à rotina de cuidados. Além disso, o ambiente contava com ar-condicionado, garantindo conforto térmico, boa ventilação e um espaço limpo e funcional, favorecendo o bem-estar e a segurança da paciente.

Figura 6 – Atendimento domiciliar. Fonte: os autores

DISCUSSÃO

Ao refletir sobre a falta de amparo na terceira idade, é essencial compreender que o envelhecimento pode assumir diferentes significados conforme as condições de vida e o suporte disponível. O idoso que conta com apoio familiar, social e de saúde tende a vivenciar essa fase de forma mais saudável e digna. O acesso a cuidados médicos regulares, à convivência social e ao apoio emocional contribui significativamente para a manutenção da autonomia, da autoestima e da qualidade de vida. Além disso, o suporte constante proporciona segurança, reduz sentimentos de solidão e favorece o envelhecimento ativo, reforçando a importância de uma rede de apoio sólida e humanizada nessa etapa da vida.

Em contrapartida, o idoso que vive em uma vila carente, muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, enfrenta uma realidade marcada pela ausência de recursos básicos e pelo isolamento. A falta de acesso adequado à saúde, à alimentação e ao convívio social pode intensificar o sentimento de abandono e fragilidade, comprometendo sua saúde física e mental. A carência de amparo institucional e comunitário torna o envelhecimento um processo mais doloroso, ressaltando a necessidade de políticas públicas e ações sociais voltadas à inclusão e ao cuidado integral dessa população.

No que se refere aos determinantes sociais da saúde, Tuchtenhagen et al., 2023 destaca que esses fatores exercem influência significativa sobre o desenvolvimento e envelhecimento da pessoa idosa, destacando-se as condições socioeconômicas, o ambiente físico, a rede de apoio social e o acesso a serviços de saúde⁸.

A análise de idosos que vivem em contextos de vulnerabilidade, com baixa renda e menor acesso a cuidados em saúde, revelou maior risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, limitações funcionais e necessidade de tratamentos reabilitadores bucais. Ademais, a autopercepção da saúde bucal entre os residentes do lar Vila Vicentina Padre Félix mostrou-se predominantemente negativa, com relatos de dor decorrente da desadaptação de próteses, dificuldade de mastigação, fonação e insatisfação estética.

Em contrapartida, em contextos socioeconômicos mais favoráveis, verificou-se que mesmo diante de limitações que impediam a idosa de realizar sua própria higiene bucal, as condições orais permaneciam satisfatórias. Tal constatação evidencia o papel que o cuidador e família exercem no bem estar físico da pessoa idosa, reforçando que determinantes sociais como condições socioeconômicas, rede de apoio social, ambiente físico e acesso aos serviços de saúde são fundamentais para manutenção da saúde e qualidade de vida.

O termo qualidade de vida é definido pela OMS como “percepção do indivíduo de sua posição na vida em relação ao contexto e sistemas de valores nos quais se insere bem como seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações⁹. Tal definição demonstra novamente a influência direta e indireta dos determinantes sociais sobre o bem-estar e percepção de saúde do idoso. Assim, a qualidade de vida na velhice vai além da ausência de doenças, refletindo o equilíbrio entre condições materiais, vínculos sociais, dignidade e autonomia.

Portanto, para reduzir as disparidades socioeconômicas que afetam diretamente a qualidade de vida dos idosos, é necessário que ações públicas sejam propostas e efetivamente praticadas no Brasil. Conforme a Carta Magna Brasileira, promulgada em 1988, o artigo 6º da Constituição Federal relaciona o papel do Estado no cumprimento dos direitos sociais, como a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, a previdência social, o lazer e a assistência aos desamparados¹⁰. Além disso, o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, regulamenta os direitos dessa parcela populacional, garantindo dignidade, liberdade e promovendo sua integração à sociedade. Contudo, observa-se que a legislação muitas vezes não é cumprida, uma vez que as desigualdades sociais e econômicas, bem como o desamparo familiar, social e estatal, revelam a negligência em relação aos idosos.

Dessa forma, é imprescindível que o Estado atue de forma ativa, fomentando campanhas de inclusão e melhoria da qualidade de vida dos idosos. Tais medidas podem ser implementadas por meio da criação de projetos de assistência habitacional, como lares de repouso com boa infraestrutura, e da oferta de serviços públicos de assistência médica, odontológica, psicológica e de lazer, além da implementação de programas de auxílio financeiro destinados aos idosos que comprovadamente vivem em situação de pobreza. Assim, busca-se cuidar dessa parcela da população frequentemente esquecida, garantindo o cumprimento dos direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, o que, conseqüentemente, favorece um envelhecimento mais digno e saudável no contexto brasileiro.

CONCLUSÃO

Portanto, podemos concluir, que o processo de envelhecimento, especialmente quando associado a contextos de vulnerabilidade social, mostra-se fortemente condicionado por fatores estruturais, emocionais e pelo acesso limitado aos serviços de saúde. Entre os idosos institucionalizados, as desigualdades sociais, a escassez de recursos, as barreiras arquitetônicas e o suporte insuficiente contribuem para o agravamento de problemas de saúde geral e bucal, além de favorecer o isolamento social e a perda progressiva de autonomia.

As ações desenvolvidas ao longo do período de acompanhamento demonstraram impacto positivo ao promover maior integração social, fortalecimento dos vínculos afetivos e incentivo ao autocuidado. Paralelamente, a realidade observada no atendimento domiciliar evidenciou que a presença de uma rede de apoio familiar estruturada e de condições ambientais adequadas favorece a preservação da dignidade, da segurança e da qualidade de vida, mesmo diante de limitações físicas severas.

Nesse contexto, destaca-se que o cuidado ao idoso deve ser compreendido de forma ampliada e integrada, envolvendo não apenas o acesso efetivo aos serviços de saúde, mas também a garantia de infraestrutura adequada, fortalecimento de redes de apoio e implementação de ações preventivas contínuas, visando à promoção de um envelhecimento mais digno, saudável e equitativo.

REFERENCIAS

1. BRASIL. SB Brasil 2025: **Pesquisa Nacional de Saúde Bucal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2025.
2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da pessoa idosa. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-idosa>. Acesso em: 2 set. 2025.
3. ESCORSIM, S. M.. O envelhecimento no Brasil: aspectos sociais, políticos e demográficos em análise. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, n. 142, p. 427–446, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.258>. Acesso em: 2 set. 2025.
4. IRINEU, Késsia do Nascimento et al. Saúde do idoso e o papel do odontólogo: inter-relação entre a condição sistêmica e a saúde bucal. **Revista de Odontologia de Lins/Unimep**, Lins, v. 25, n. 2, p. 41-46, jul./dez. 2015. Disponível em: <https://revistas.unimep.br/index.php/jhgd/article/view/2338>. Acesso em: 2 set. 2025.
5. ESTEVÃO, J. V. de A.; SANTOS, B. M. dos; LOPES, M. G. M. Panorama da saúde bucal do idoso brasileiro (Odontologia). **Repositório Institucional**, v. 2, n. 2, p. e1706, 2024. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/5004>. Acesso em: 2 set. 2025.
6. LIPSKY, Martin S.; SINGH, Tejasvi; ZAKERI, Golnoush; HUNG, Man. Oral health and older adults: a narrative review. **Dentistry Journal**, Basel, v. 12, n. 2, p. 30, fev. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/dj12020030>. Acesso em: 1 set. 2025.
7. SOUZA, Hana Yasmim Marques Silva de et al. Multidisciplinaridade no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso. **e-Acadêmica**, v. 3, n. 2, e0532135, 2022. doi: <https://doi.org/10.52076/eacad-v3i2.135>. Acesso em: 2 set. 2025.
8. TUCHTENHAGEN, P. H.; PEDROSO, J. R.; HEUERT, S. K.; DELBONI, M. C. C.; AREOSA, S. V.; DULLIUS, A. I. S. Determinantes sociais de saúde e a autopercepção de idosos frente a saúde psíquica e ocupacional durante a pandemia da covid-19 **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional - REVISBRATO**, [S. l.], v. 7, n. 4, 2023. DOI: 10.47222/2526-3544.rbto55095. Disponível

em: <https://revistas.ufri.br/index.php/ribto/article/view/55095>. Acesso em: 13 nov. 2025.

9. CAMPOS, A. C. V.; FERREIRA, E. F.; VARGAS, A. M. D. Determinantes do envelhecimento ativo segundo a qualidade de vida e gênero. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 7, p. 2221-2237, 2015. DOI: 10.1590/1413-81232015207.14072014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/yKggngPWPvSdwbpRV9QGxqP/?>. Acesso em: 13 nov. 2025.
10. **BRASIL**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 out. 1988.

